

Zehn Jahre Aufbau des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen 1982–1992

Bibliographische Referenz

Neugebauer, Manfred (1992): *Zehn Jahre Aufbau des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen 1982–1992*.

In: *Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches Bauernmuseum e. V.*, Nr. 26, Nabburg, S. 3–35.

Erstveröffentlicht in: *Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches Bauernmuseum e. V.*, Nr. 26, Nabburg 1992, S. 3–35.

Abstract / Kurzbeschreibung

Der Beitrag dokumentiert Konzeption, Aufbau und Entwicklung des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen in den Jahren 1982 bis 1992. Behandelt werden museumsplanerische Grundlagen, Transferierungsstrategien historischer Gebäude, angewandte historische Bauforschung sowie kulturgeschichtliche und kulturökologische Zielsetzungen des Museums.

Hinweis zur digitalen Fassung

Die vorliegende digitale Version enthält den vollständigen Text des Originalbeitrags. Der Abbildungsanhang wurde aus urheberrechtlichen Gründen auf jene Abbildungen beschränkt, an denen der Autor selbst die Urheber- bzw. Nutzungsrechte besitzt. Abbildungen Dritter, die im Original genannt sind, wurden nicht übernommen.

Autor

Manfred Neugebauer

Erscheinungsjahr der Erstveröffentlichung

1992

Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches Bauernmuseum e.V.

Nr. 26

Dezember 1992

Inhaltsverzeichnis:

- 1 - 2 : Volkskundlicher Arbeitskreis - Bericht 4/1992
von Gislinde Sandner
- 3 - 35 : Zehn Jahre Aufbau des Oberpfälzer Freiland-
museums Neusath-Perschen 1982 - 1992
von Dr. Manfred Neugebauer
- 36 - 46 : EDV-gestützte Inventarisierung am Oberpfälzer
Freilandmuseum Neusath-Perschen
von Stefan Maier M.A.
- 47 - 53 : Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen
und Böhmisches Freilichtmuseum Vysocina (CSFR)
von Ingeborg Huber M.A.
- 54 - 60 : Der Diebstahl eines Meßgewandes aus der
früheren Söllitzer Wallfahrtskirche zu den
Vierzehn Nothelfern im Sommer 1781
von Dr. Berta Ritscher
- 61 - 74 : Gedanken zum Jahreswechsel und
Abschiedsrede des 1. Vors. Richard Oesterer
anlässlich seiner Versetzung in den Ruhestand
vom 24.09.1992 im Großen Sitzungssaal der
Regierung der Oberpfalz in Regensburg
von Richard Oesterer

Herausgeber: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum e.V.
Regensburgerstraße 51, 8470 Nabburg

Zehn Jahre Aufbau des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen 1982 - 1992

von Dr. Manfred Neugebauer, Museumsleiter

Das Freilandmuseum in Neusath - "eine neue Generation europäischer Freilichtmuseen"

Nach über zehnjähriger Aufbauarbeit des Oberpfälzer Freilandmuseums ist es dem Verfasser ein Anliegen, einen zusammenfassenden Überblick zu geben. Dabei soll auch erstmals die schwierige Anfangsphase zwischen 1977 und 1982 beschrieben werden. Heute findet das seit 1982 verwirklichte Museumskonzept als "Museum für Kulturgeschichte und Kulturökologie in der Oberpfalz" in der Fachwelt und nicht zuletzt bei der Oberpfälzer Bevölkerung breite Anerkennung. Es gilt heute nach Meinung des Präsidenten des Verbandes Europäischer Freilichtmuseen Dr. Christopher Zeuner (GBR) "als Beispiel für eine neue Generation europäischer Freilichtmuseen" und findet nach Aussage der Bayerischen Gutachterstelle (Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, München) "europaweite Anerkennung". Aus meiner Sicht konnte das seit 1982 gesteckte Ziel der Gesamtkonzeption erreicht werden. Dies gelang insbesondere durch die Unterstützung des seit 1982 von mir aufgebauten wissenschaftlichen Teams, das sich vielschichtigen angewandten kulturgeschichtlichen Untersuchungen in der Oberpfalz widmete, der o.g. Gutachterstelle, der Zuschußgeber (Arbeitsamt Schwandorf; Bayerische Landesstiftung München; Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, München; Regierung der Oberpfalz, Regensburg), des 1992 verstorbenen Bezirkstagspräsidenten Alfred Spitzner sowie durch den idealistischen Einsatz vieler Museumsmitarbeiter. Allen Genannten sei an dieser Stelle besonders herzlich gedankt.

Die Museumsleitung war seit 1982 bestrebt, die Museumsarbeit, insbesondere durch gezielte Ausstellungen, begleitende Dokumentationen, Publikationen und Pressearbeit, für die Öffentlichkeit durchsichtig und verständlich zu machen. Dies erschien um so wichtiger, da das wissenschaftlich fundierte Konzept vor allem für den "normalen Museumsbesucher" - ca. 80 % der Besucher von

Freilichtmuseen gehen laut Umfrage sonst in kein Museum - in jeder Hinsicht erklärungsbedürftig war. Die in den ersten Jahren noch vorhandene pauschale Voreingenommenheit der oberpfälzer Bevölkerung gegen das "kostenintensive Freilandmuseum" konnte seit der Teileröffnung 1986 ins Gegenteil gewandelt werden.

Rückblick auf die Anfänge (1977 - 1982)

In der offiziellen Bezeichnung des Freilandmuseums deuten die beiden Ortsnamen "Neusath" und "Perschen" auf die zeitlich versetzten Gründungszeiten und die beiden unterschiedlichen Museumskonzeptionen hin. Auseinanderdividiert würde man vom "Oberpfälzischen Bauernmuseum Perschen" (1964 eröffnet) und vom 3 km entfernt liegenden "Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath" (1986 teileröffnet) sprechen. Die Zusammenfügung beider Museen basiert auf der Idee, das Bauernmuseum in Perschen durch ein Freilichtmuseum zu erweitern. Hierzu wurden entsprechende Konzepte erstellt, 1977 durch den Bezirksheimatpfleger (Adolf J. Eichenseer: Rahmenkonzept für ein Oberpfälzisches Freilichtmuseum. In: Bayer. Bl. für Volkskunde, Jg. 4, Würzburg 1977. S. 192 - 201. - Dgl: das Oberpfälzische Freilichtmuseum. Gedanken zu einem Rahmenkonzept. In: Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches Bauernmuseum e.V., Nr. 12, Nabburg 1978, S. 2-18) und hierauf aufbauend 1980 durch den damaligen Museumsleiter (Helmut Wolf: Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. In: Bayerland, Nr. 5, 1980, S.62-66). Zwei konkrete Schritte folgten: 1977 Übernahme des Bauernmuseums Perschen durch den Bezirk Oberpfalz mit der Absicht, es durch ein "regionales Oberpfälzisches Freilichtmuseum" zu erweitern; 1979 Ankauf eines ca. 24 ha großen Museumsgeländes östlich von Neusath.

Die bis 1982 bestehende o.g. Museumskonzeption von Dr. Eichenseer / Dr. Wolf sah ein Architekturmuseum mit acht Bauernhaustypen der Oberpfalz vor, wobei eine Zusammenfassung zu Siedlungseinheiten für unmöglich erachtet wurde. Das Landbauamt Amberg wurde 1979 vertraglich für die Bauplanung verpflichtet (Vertragsauflösung 1987). Diese Konzeption wurde von der Gutachterstelle nicht akzeptiert.

Im April 1982 trat der Verfasser als neuer Museumsleiter in den Bezirksdienst ein. Die beiden ersten Aufgaben bestanden darin, neben einer Bestandsaufnahme vorhandener Arbeiten und eingeleiteter Maßnahmen (unter Leitung von Dr. Eichenseer / Dr. Wolf) eine neue, wissenschaftlich fundierte Museumskonzeption zu erarbeiten. Mitte 1982 ergab sich nach einer ersten grundlegenden Sichtung zusammengefaßt folgender Stand:

- Museumsgelände; ein Flächennutzungsplan und Bebauungsplan auf Grundlage der Konzeption (Dr. Eichenseer / Dr. Wolf) befand sich im Genehmigungsverfahren, obgleich ungeklärte Liegenschaften auf dem ca. 24 ha großen Museumsgelände (u. a. mit verschiedenen bestehenden Wegerechten, eingeschlossenem Grundstück mit elf Eigentümern) vorhanden waren; die eingeleiteten Infrastrukturmaßnahmen zeigten eine unzureichende Planung u. a. der Verkehrserschließung, des Eingangsbereiches, der Wasserver- und -entsorgung und der Stromanschlüsse
- Transferierungsgebäude; von 19 angekauften Objekten wurden wohl acht fragmentarisch abgebaut und teilweise unzureichend eingelagert, drei Objekte wurde 1982 im Aufbau befindlich (ohne Hausforschung und wissenschaftlich fundiertem Aufbaukonzept) vorgefunden; elf Einzelobjekte bestanden darüber hinaus in situ, wiesen erhebliche Substanzverluste auf und hatten teilweise vertraglich ausgelaufene Abbruchtermine (aufgrund fehlender Voruntersuchungen sowie mangelhafter Transferierung konnten nur der Matzhof im Stiftlandorf und der Hof Paulerverl im Juradorf wiederaufgebaut werden - zwei Anlagen wurden zurückgegeben, die heute saniert sind)
- Museumssammlung; in drei großen Depots (Landratsamt Nabburg, Stadel Neusath, Bauernmuseum Perschen) wurden die bis dahin ohne fundiertes Sammlungskonzept erworbenen ca. 11.000 einzelnen Exponate größtenteils unsachgemäß eingelagert, mangelhaft inventarisiert sowie Mietverträge der Depotgebäude in Nabburg und Neusath vorgefunden, die 1982 ausliefen (Lagerungsschäden führten teilweise zur Auflösung von Exponaten)

- Bauernmuseum Perschen; ein Sanierungskonzept der denkmalpflegerisch bedeutenden Anlage sah erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz vor, ohne daß zuvor entsprechende Erkenntnisse einer wissenschaftlich fundierten Voruntersuchung vorlagen
- volkskundliche Untersuchungen wurden als Grundlage des Museumskonzeptes (Dr. Eichenseer / Dr. Wolf) nicht vorgefunden; eine veranlaßte bauhistorische Untersuchung eines Transferierungsobjektes führte durch Unkenntnis des beauftragten Architekten zur Zerstörung von barocken Wandmalereien
- Museumsorganisation; durch mangelhaften Personalaufbau (1 Museumswärter Perschen, 1 Halbtags-Schreibkraft) und Arbeitsorganisation fehlten u. a. Finanzierungsanträge für Museumsprojekte
- Öffentlichkeitsarbeit; ein Farbprospekt und die o. g. Publikationen lagen vor; die vorgefundene öffentliche Meinung in der Oberpfalz war absolut gegen das Museumsprojekt eingestellt.

Das Gesamtkonzept (seit 1982): Ein Museum für Kulturgeschichte und Kulturökologie in der Oberpfalz

Nachdem der Bezirk Oberpfalz als Museumsträger 1983 den neuen "Rahmenplan zum Aufbau des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen von Dr. Manfred Neugebauer" beschlossen hatte, wurde die Museumskonzeption in der Folgezeit durch verschiedene Bauausschußbeschlüsse des Trägers auf Antrag des Museumsleiters fortgeschrieben, d. h., präzisiert und geringfügig korrigiert. Der Rahmenplan sah von Anfang an ein dynamisches Aufbaukonzept mit weitgehender Flexibilität vor. Nach der Teileröffnung 1986 steht das Freilandmuseum heute kurz vor seiner eigentlichen Eröffnung. Sie setzt insbesondere die Betriebssicherheit und die dafür erforderliche Fortsetzung von Infrastrukturmaßnahmen sowie die didaktische Aufbereitung, wie die Gebäudeeinrichtung mit allen erforderlichen Maßnahmen voraus.

Zielsetzung des Gesamtkonzeptes ist es, das Wirken von Menschen im Raum und sein Wirken auf die Natur, die er nutzt, für die Oberpfalz zusammenfassend auf einem ca. 30 ha großen Museumsgelände darzustellen. In diesem Zusammenhang sollen kulturgeschichtliche Zeugnisse erhalten, bewahrt, erforscht und vermittelt werden. Die Umsetzung des Leitgedankens wurde seit 1982 durch angewandte kulturgeschichtliche Untersuchungen möglich. Dazu gehörten die historische Siedlungsgeographie (Dr. Denecke, Universität Göttingen), die historische Vegetationskunde (Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie, Röttenbach), die Archivalienforschung (Dr. Ritscher, Nabburg), die historische Bauforschung (Dr. Manfred Neugebauer, Museumsleiter) und verschiedene volkskundliche Untersuchungen (Dr. Ritscher, Dr. Paukner u.a.) sowie spezifische didaktische Fragestellungen (Dr. Rump, K. Neuser, H. Prüll, Dr. Neugebauer), die Dank finanzieller Unterstützung, insbesondere durch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, München ermöglicht wurden. Die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die Aufbauplanung läßt sich zusammenfassend wie folgt darstellen.

Zur Veranschaulichung einer historischen Kulturlandschaft konnten originale Flurrelikte des ehemals bewirtschafteten Museumsgeländes in den Strukturplan mit einbezogen werden. Dazu gehörten Ackerterrassen, Waldrandstufen, Hohlwege, Meilerplatz, ein Bauernwald mit Ackerrelikten unter Wald (Teiche, Hochwaldzonen sowie verschiedene Vegetationsrelikte). Der entwickelte Strukturplan geht von räumlichen Mustern aus, die regionaltypische, didaktisch aufbereitete Beispiele des ländlich-bäuerlichen Lebens, Wohnens, Arbeitens und Wirtschaftens zeigen. Im Mittelpunkt dieser Planung stehen verschiedene Siedlungsformen aus der Oberpfalz, die durch ihre innere und äußere Struktur die Nutzung von Kulturlandschaft ausschnitthaft nachstellen. Dazu kommt die Erschließung des Geländes mit dem Nachbau sämtlicher historischer Wegeklassen bzw. die Übernahme originaler Hohlwege sowie die Wasserversorgung durch z. T. nachgebaute Brunnen. Zur Nachstellung der Nutzung einer historischen Kulturlandschaft wurden spezifische Tier- und Pflanzengemeinschaften herausgebildet; durch

eine historisch belegte Nutzung und Bewirtschaftung wird die vorhandene Vegetation in ihrer Entwicklung verändert. Sogleich mußte jedoch ein Bestandsschutz angestrebt werden, der durch ein spezifisches Artenschutzprojekt im Museum gewährleistet ist. Auf diesem Hintergrund wurden spezifische Lebensräume für den Artenreichtum der Tierwelt geschaffen sowie Wild- und Kulturpflanzen eingebracht, die auch eine entsprechende Haustierhaltung mit verschiedenen, z. T. alten Haustierrassen erforderlich machten. Die Bewirtschaftung des Museumsgeländes erfolgt mit überlieferten Arbeitsmethoden und Landnutzungssystemen, die im Einklang mit der authentischen Bewirtschaftung der jeweils transferrierten Gehöfte stehen.

Der Museumsaufbau (1982 bis 1992)

Gliederung des Museumsgeländes durch Siedlungseinheiten mit Exponatgebäuden

Für die Grobgliederung des Museumsgeländes mußten zunächst die notwendigen Voraussetzungen im Hinblick auf die bis 1982 weitgehend ungeklärten Liegenschaftsprobleme geschaffen werden. Durch Mithilfe der Museumsleitung wurden sämtliche Wegerechte auf dem gesamten Gelände aufgehoben sowie Flurstücke beim Stiftlanddorf, Mühlental, Juradorf und für die Stadtmark dazuerworben. Hinzu kam 1990 das Grundstück für die Parkplatzerweiterung an der Kreisstraße SAD 36 (am Ortsausgang Neusath). Über die Museumsleitung wurden sämtliche Änderungen (zuletzt 1991) im Flächennutzungsplan und Bebauungsplan veranlaßt. Damit steht langfristig ein Areal zur Verfügung, das für das Gesamtkonzept nicht weiter arrondiert werden muß.

Auf dem ca. 32 ha großen Museumsgelände sind insgesamt 16 Haus- und Hofstellen mit 30 einzelnen Exponatgebäuden des 16. bis 20. Jahrhunderts in vier verschiedenen Siedlungseinheiten wiederaufgebaut. Die nachgestellten Siedlungsformen unterscheiden sich nach regionalen Gegebenheiten des Natur- und Kulturräumes der Oberpfalz mit hierfür jeweils entsprechenden Bezeichnungen: das "Stiftlanddorf" als radiales Waldhufendorf der nördli-

chen Oberpfalz, das "Waldlerdorf" als planmäßiges Straßendorf der östlichen Oberpfalz, das "Juradorf" als unregelmäßiges lockeres Haufendorf der westlichen Oberpfalz, das "Mühlental" als Talabschnitt für Einödanlagen mit Mühlen- und Gewerbebetrieben aus der gesamten Oberpfalz. Die "Stadtmark" als Beispiel eines agraren Marktortes und die "Ödung" mit einem Einzelhof sind bereits baulich erschlossen und mit Wegen und Bauplätzen strukturiert. Alle nachgestellten Siedlungsformen entsprechen in ihrer inneren und äußeren Struktur Vorbildern aus den jeweiligen Regionen der Oberpfalz, jedoch sind sie weitaus kleiner als in der Realität. Im Zusammenhang mit den Siedlungseinheiten wurden die Wege im Museumsgelände in der Art des 18./19. Jahrhunderts unter Berücksichtigung sämtlicher Größenordnungen und originaler Hohlwege im gesamten Museumsgelände aufgebaut. Sie gehören zu den in mehreren Abschnitten durchgeführten Infrastrukturmaßnahmen. Nach Vorgaben und Überwachung der Planungs- und Ausführungsarbeiten durch die Museumsleitung konnten zusätzlich folgende Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen werden: Eingangsbereich mit Parkplatz, Parkplatzerweiterung, Einzäunung des gesamten Museumsgeländes, Wasserver- und -entsorgungsnetz, Strom- und Telefonanschlüsse, Blitzschutz- und Brandmeldeanlage.

Das Museumsgelände als historische Kulturlandschaft mit alten Haustierrassen

1982 erfolgte eine erste Bestandserfassung der natürlichen Vegetation im Museumsgelände. Weitere gezielte vegetationskundliche Untersuchungen führten seit 1988 zur Fortschreibung einer kulturökologischen Gesamtkonzeption. Hierzu gehörte die Einbeziehung des gesamten Museumsgeländes mit der Nachstellung historisch nachgewiesener Nutz- und Brachflächen sowie entsprechender Nutzungssysteme: z. B. Bauernwald (Bestand), Hochwald (Bestand) als "Kohlenwald" für gewerbliche Holznutzung und Waldweide; Hutweiden; Anger; Baumgärten; Wurzgärten; Äcker (Dreifelderwirtschaft); Bachläufe sowie Teiche (Bestand) mit Fischhaltung (Femelbetrieb). Über ein spezielles Artenschutzprogramm erfolgten die Ansiedlung von Pflanzengemeinschaften, die Entwicklung von Lebens-

gemeinschaften durch Nutzung, die Erhaltung von Kulturpflanzen, die Förderung von Lebensräumen für vielfältige Tierarten und die Nachstellung der Verwendung von Wild- und Kulturpflanzen. Die bisherige ökologische Aufbauarbeit bedarf der ständigen fachkundigen Überwachung und Pflege, die durch Biologen, Zoologen und geschultes Museumspersonal übernommen wird. Museumsmitarbeiter übernehmen auch die Bewirtschaftung sowie die Haltung alter Haustierrassen (Süddeutsches Kaltblut, Pinzgauer Rind, Voigtländer Rotvieh, Schwäbisch-Hällisches Schwein, Coburger Fuchsschaf, Waldschaf, Bunte bzw. Weiße Deutsche Edelziege, verschiedene Geflügelrassen sowie verschiedene Fischarten).

Das Bauernmuseum Perschen

Durch die Teileröffnung des Freilandmuseums in Neusath wurde das ehemalige Oberpfälzische Bauernmuseum Perschen 1986 zur Außenstelle. So stellt sich das Bauernmuseum durch die - nach dem Willen des Museumsvereins - beibehaltene Ausstellungskonzeption der 60er/70er Jahre sozusagen als Museum im Museum dar. Es dokumentiert die frühe bayerische Freilichtmuseumsgeschichte. Mit dieser Festlegung war der Arbeitsschwerpunkt im Bauernmuseum auf den alljährlichen Einsatz des museumseigenen Bauhofes konzentriert, um notwendige, z. T. umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an der historischen Hofanlage durchzuführen.

Aufbau, Konservierung und Inventarisierung der Museums-sammlung

Die Arbeit an der Museumssammlung war durch die vorgefundenen, z. T. dramatischen Umstände in den Depots seit 1982 durch vier grundsätzliche Maßnahmen gekennzeichnet:

- Konservierung und systematische Aufstellung des vorhandenen Sammlungsgutes in neu aufgebauten temperierten Depots
 - weitgehende Reduzierung des Ankaufs und Aktivierung von Spenden
 - Durchführung von wissenschaftlichen Inventarisationsarbeiten
 - Aufbereitung von Exponaten für die Einrichtung von
- 10 Exponatgebäuden und für Ausstellungen.

Heute umfaßt die Museumssammlung ca. 25.000 Einzelstücke. Sie sind in drei eigens dafür geschaffene Depots untergebracht: Großmaschinen und -geräte Übergangsweise in zwei Lagerhallen auf dem sogenannten Bauhofgelände sowie in einem vollständig temperierten Wirtschaftstrakt (ehem. "Schloß Neusath"). Die von der Museumsleitung geplanten und veranlaßten Maßnahmen im Depotgebäude Neusath sind fertiggestellt und umfassen u. a. raumklimastabilisierende Baumaßnahmen, die planmäßige Einrichtung und Ausstattung sämtlicher Depoträume, die systematische Aufstellung der Exponate nach Sachgruppen, den Aufbau einer Schreinerwerkstätte sowie die Winterstallung für die Haustiere des Museums. Auf dem o. g. Bauhofgelände wurden neben den beiden Depots eine systematische Ablage für historische Baustoffe und Baelemente geschaffen. Mit der wissenschaftlichen Inventarisierung wurde 1983 begonnen, die nach verschiedenen Unterbrechungen 1991 mit der EDV weitergeführt wurde. Derzeit sind ca. 15.000 Einzelstücke fotografiert und ca. 2.500 inventarisiert. Erste Konservierungsmaßnahmen begannen 1983/84. Die Erweiterung der Sammlung erfolgte durch den Ankauf der sogenannten "Heindl-Sammlung" aus Burglengenfeld 1986, durch den Erwerb unmittelbar zu Transferierungsobjekten gehörender Exponate sowie durch insgesamt ca. 3.500 Sachspenden (von 1986 bis 1992).

Angewandte kulturhistorische und volkskundliche Untersuchungen

Der Museumsaufbau, die Präsentationsform und die Vermittlungsarbeit basieren auf eigens veranlaßte kulturhistorische und volkskundliche Arbeiten. Die Untersuchungsergebnisse konnten bislang z. T. über die Schriftenreihe des Freilandmuseums publiziert werden. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bislang durchgeführten Untersuchungen.

Kurztitel/Bearbeiter/Jahr	Finanzierung	Anwendung
Historische Siedlungs- geographie/Dr. Denecke/ 1982-92	Landesstelle	Nachstellung historischer Siedlungsfor- men und histo- rischer Kul- turlandschaft
Historische Vegetation/ Institut für Vegetations- kunde und Landschaftsökolo- gie/1988-92	Regierung der Oberpfalz	Aufbau der hi- storischen Kulturland- schaft
Volkskundliche Untersu- chungen von Exponatgebäu- den/Dr. Paukner/1988-91	Landesstelle	Einrichtung der Exponat- gebäude im Stiftlanddorf und Waldler- dorf
Volkskundliches Einrich- tungskonzept/K. Neuser M.A./1988	ABM	Einrichtungs- konzept von Exponatgebäu- den im Stift- landdorf, Waldlerdorf und Juradorf
Volkskundliche Untersu- chungen Rauberweihermüh- le/B. Jauernig-Hofmann M.A./1988	Landesstelle	Einrichtung der Rauber- weihermühle im Mühlental
Volkskundliche Untersu- chungen Wirtshaus/ Dr. Ritscher/1990	Landesstelle	Einrichtung des Wirtshau- ses im Jura- dorf
Volkskundliches Einrich- tungskonzept der Kapelle/ I. Huber M.A./1992	ABM	Einrichtung der Kapelle im Juradorf

Kurztitel/Bearbeiter/Jahr	Finanzierung	Anwendung
Alte Haustierrassen/ Prof. Dr. Sambras/1987	Landesstelle	Tierhaltung im Museums Gelände
Volkskundliche Unter- suchung "Essen und Trin- ken"/Dr. Benker/1990	Landesstelle	Präsentation historischer Speisen und Getränke, Publikation, Ausstellungs- vorbereitung
Volkskundliche Unter- suchungen Heimatpflege in der Oberpfalz/C. Lenk M.A./1989-91	Landesstelle	Dokumentation Archiv Otto Peisl, Veröf- fentlichung, Veranstaltun- gen im Frei- landmuseum
Wissenschaftliche Inven- tarisation Keramik-Samm- lung/Dr. Endres/1985-86	(ohne Werk- vertrag)	Inventarisa- tion der Mu- seumssammlung, Ausstellungs- vorbereitung
Wissenschaftliche Inven- tarisation Museumssamm- lung/Dr. Richter/(1986- 1988), Dr. Paukner (1989- 1991), S. Maier M.A. (1991-1992)	Landesstelle	Wissenschaft- liche Bearbei- tung der Mu- seumssammlung, Vorbereitung von Einrich- tungen der Ex- ponatgebäude und Ausstel- lungen

Kurztitel/Bearbeiter/Jahr	Finanzierung	Anwendung
Hafnerei Nabburg/ Dr. Endres u. Dr. Neugebauer/1985	(ohne Werkvertrag)	Vorbereitung zum Aufbau einer Hafnerei im Freilandmuseum
Bedeutung des Spielzeugs/ K. Neuser M.A./1989	ABM	Ausstellungskonzept
Volkskundliche Untersuchung Kulturgeschichte Kartoffel/I. Huber M.A./1990	Landesstelle	Ausstellungsvorbereitung

(Landesstelle = Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, München)

Darüber hinaus erfolgten seit 1982 für alle Transferierungsmaßnahmen von Exponatgebäuden grundsätzlich objektbezogene Untersuchungen im Rahmen der historischen Bauforschung mit verschiedenen volkswissenschaftlichen Teiluntersuchungen, die von der Landesstelle gefördert wurden und Grundlage für die Wiederaufbaukonzeptionen darstellten (Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse: Manfred Neugebauer, Oberpfälzer Freilandmuseum, Baugeschichte und Gebäudeversetzung, München/Zürich 1988 - Manuskript für Neuauflage 1993 liegt vor).

Über die Lehrveranstaltungen des Museumsleiters als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Regensburg (seit 1983) und der Universität Regensburg (seit 1991) wurden Architektur- und Volkswissenschaftstudenten für Praktika im Freilandmuseum sowie für Diplom- und Magisterarbeiten gewonnen (1989 erhielt eine Diplomarbeit den OBAG-Preis; vgl. Bd. 4, 1991, der museumseigenen Schriftenreihe).

Die Umsetzung der Forschungsergebnisse ist nachvollziehbar, wobei 1990 ein akutes Problem die Durchführung vorliegender Einrichtungskonzepte für die (seinerzeit vom Landbauamt Amberg baufachlich geplanten) Exponatge-

bäude u. a. durch Hausschwammbefall unmöglich machte. Seit diesem Zeitpunkt arbeiten der museumseigene Bauhof und Fachfirmen an der Sanierung der Gebäude (Stiftlanddorf Nr. 1 - 3, Waldlerdorf Nr. 1 - 3, Mühlental Nr. 1, Juradorf Nr. 1), wobei erst in diesem Jahr aufgrund erheblicher Bauschäden und fachtechnisch aufwendiger Arbeiten zwei Anlagen im Stiftlanddorf und eine Anlage im Juradorf weitestgehend fertiggestellt werden konnten. Alle Vorbedingungen für die Einrichtungen der Gebäude sind veranlaßt, wie die o. g. Sanierungsmaßnahmen, wissenschaftlich fundierte Einrichtungskonzepte, wissenschaftliche Inventarisationsarbeiten sowie die Konservierung und Restaurierung von Exponaten. Darüber hinaus sind die Einrichtungen folgender Gebäude nach den genannten Kriterien vollzogen: Kapelle (Juradorf Nr. 4), Mühlentrakt der Rauberweihermühle und Sägmühle (Mühlental Nr. 1 u. 2).

Museumsdidaktik, Öffentlichkeitsarbeit, Besucherzahlen, Museumsschriften

Die wissenschaftlichen Arbeiten stellten die Voraussetzung für das didaktisch aufbereitete Präsentationskonzept dar. Dabei wurde versucht, die wissenschaftlich fundierte Museumsarbeit durch verschiedene Vermittlungsformen der Öffentlichkeit transparent und verständlich zu machen. Hierzu gehörten noch vor der Teileröffnung 1986 gezielte Präsentations- und Informationsveranstaltungen - darunter auch eine alljährliche Bürgerversammlung der Bewohner von Neusath. Nach der Teileröffnung wurden die Vermittlungsarbeiten unmittelbar im Museumsgelände fortgesetzt:

- Objektbeschriftungen sämtlicher Exponate sowie elf Thementafeln, deren Inhalte sich auf die häufigsten Besucherfragen stützen
- sieben Ausstellungen in Exponatgebäuden
- 32 didaktisch aufbereitete Museumstage mit verschiedenen Themen
- 29 lehrplanbezogene, ein- bis dreitägige Schülerprojekte
- vier Seminare und Tagungen mit Fachleuten
- 986 fachliche Führungen von Besuchergruppen (632 Erwachsene und 354 Schüler).

Seit der Teileröffnung 1986 hat das Freilandmuseum bis Saisonende 1992 ca. 441.000 Besucher gezählt. In der Saison 1992 beläuft sich die Besucherzahl auf ca. 83.000. Damit steht das Freilandmuseum in der Oberpfalz an der Spitze; zum Vergleich verfügen die Stadtmuseen in Regensburg (ganzjähriger Museumsbetrieb im Verbund mit mehreren Museen) über ca. 98.300 Besucher. Diese Tatsache erscheint umso bedeutender, da die Besucherzahlen im Freilandmuseum ohne besondere Werbemaßnahmen und in der Aufbauphase erzielt wurden.

Zwischen 1982 und 1992 erschienen 31 Publikationen zum Oberpfälzer Freilandmuseum, davon 1992 folgende:

Freilandmuseen - Kulturlandschaft - Naturschutz am Beispiel des Oberpfälzer Freilandmuseums, Laufener Seminarbeiträge 5/92, zugleich Schriftenreihe "Oberpfälzer Freilandmuseum", Bd. 8, 1992.

Carsten Lenk, Geht's Bouma, tanzt's a weng! Otto Peisl und die Anfänge der Volksmusikpflege in der Oberpfalz 1948 - 1969, in: Schriftenreihe "Oberpfälzer Freilandmuseum", Bd.7, Regensburg 1992

Manfred Neugebauer, Ein Museum für Kulturgeschichte und Kulturökologie in der Oberpfalz, in: Schönere Heimat, 81. Jg., H. 4, 1992.

Darüber hinaus befinden sich der Museumsführer, Kinderführer (jeweils Neuauflage) und ein Kurzführer im Druck für 1993.

Investitionen und finanzielle Förderungen

Sämtliche Baumaßnahmen und wissenschaftliche Untersuchungen wurden von verschiedenen Förderungsstellen finanziert. Die Gesamtkosten des Freilandmuseums belaufen sich zum Jahresende 1992 auf ca. 14,5 Mill. DM, ausgestattet mit einer etwa 50%igen Förderung. Folgenden Förderungsstellen wird besonders für die finanzielle Unterstützung gedankt:

- Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, München
Schwerpunkt: wissenschaftliche Dokumentation, Inventarisierung und Restaurierung von Museumsgut; Publikationen; Transferierungsmaßnahmen Webergirl, Innhaus, Kolbeckhof und Getreidekasten, Sägmühle, Fischhäusel, "Einfache Kapelle", Paulerverl, "Gütl" Brunn, Obermühlen- und Sägmühleneinrichtung bei Hirschbach; Temperierung Depot, Hirtenhaus, Matzhof, Denkenbauernhof, Urschlbauernhof, Paulerverl und Wirtshaus
- Regierung der Oberpfalz, Wirtschaftsabteilung
Transferierungsmaßnahmen Hirtenhaus, Denkenbauernhof, Langerbauer, Rauberweihermühle, Urschlbauernhof sowie sämtlicher Infrastrukturmaßnahmen (zwei Parkplätze, historischer Wegebau, Wasserver- und -entsorgung, Strom- und Telefonanschlüsse, Geländeeinzäunung, Ausstattung von Exponatgebäuden)
- Regierung der Oberpfalz, Höhere Naturschutzbehörde
Förderung sämtlicher Artenschutzmaßnahmen, jährlich seit 1988
- Bayerische Landesstiftung und Bundeszuschuß für kulturelle Maßnahmen im Zonenrandgebiet
Transferierung Rauberweihermühle
- Arbeitsamt Schwandorf
Transferierungsobjekte Matzhof, Innhaus, Kolbeckhof, Sägmühle und Wirtshaus

Die Verwaltung des Museums, Personalstellen

Seit 1982 wurde zusammen mit der kontinuierlichen Schaffung von Planstellen eine Verwaltung des Museums organisiert und strukturiert (Stand 1992: 23 Vollzeitkräfte, 3 Teilzeitkräfte, 2 Arbeitskräfte auf Stundenbasis, 4 Saisonteilzeitkräfte).

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Planstellen und Zeitverträge mit Finanzierung sowie die Aufgabenverteilung seit der Teileröffnung 1986.

Personal	Zeitverträge (Finanzierung)	Hauptaufgaben (Kurzbeschreibung)
<u>Museumsleitung</u>		
Dr. Neugebauer	--	Aufbau und Leitung des Freilandmuseums; Erarbeitung und Fortschreibung einer neuen wissenschaftlich fundierten Museumskonzeption; Gesamtplanung, Projektführung, örtliche Bauleitung; wissenschaftliche Gesamtleitung und Übernahme aller gefügekundlichen Untersuchungen der historischen Bauforschung; Projektfinanzierung (Planung, Mittelbeschaffung, Durchführung) Öffentlichkeitsarbeit, Übernahme von Lehrveranstaltungen für Volkskunde- und Architekturstudenten (Uni, FHS).
<u>Wiss.Personal</u>		
Dr. Richter, Kunsthist.	1986-1988 (BN)	Wissenschaftliche Inventarisierung der Museumsammlung
Fuchs/Neuser Pädagogen	1987-1989 (ABM)	Museumsdidaktische und museumspädagogische Arbeiten; Schülerprojekte
Dr. Paukner Volkskundler	1988-1991 (BN)	Aufstellung der Museumsammlung in Depots, Konzepterstellung für Gebäudeeinrichtungen

Personal	Zeitverträge (Finanzierung)	Hauptaufgaben (Kurzbe- schreibung)
Maier Volkskundler	seit 1991 (L.)	Wissenschaftliche Inven- tarisation der Museums- sammlung (EDV)
Huber Volkskundler	seit 1992 (ABM)	Konzepterstellung für Gebäudeeinrichtungen, Ausstellungen, Aktions- tage
<u>Verwaltungs- kräfte</u>		
Fröhler Roidl (halb- tags), Verw. Ang.	--	Alle laufenden Verwal- tungsaufgaben
Rothmeier techn.Ang.	--	Bautechnische Aufgaben, Verwaltungsaufgaben, Aufbau des Hausfor- schungsarchivs
3 Kassiere- rinnen (Saison)	--	Kassenverwaltung
1 Schreib- kraft	seit 1986 (ABM)	Unterstützung bei lau- fenden Verwaltungsauf- gaben

Personal	Zeitverträge (Finanzierung)	Hauptaufgaben (Kurzbe- schreibung)
<u>Bauhof</u>		
2 Zimmerer, 2 Maurer, 2 Schreiner, 1 Restaurator	-- -- -- --	Substanzerhaltende Maß- nahmen bei Transferie- rungsobjekten und für die Museumssammlung, Durchführung von Trans- ferierungsmaßnahmen, Aufbau der Museumssamm- lung mit Konservierung und Restaurierung
1 Hilfskraft	1986-1991 (ABM)	Mithilfe bei allen Maß- nahmen des Bauhofes
<u>Museumsge- lände</u>		
10 Museumsar- beiter	--	Pflege und Bewirtschaf- tung des Museumsgelän- des, Überwachung be- triebstechnischer Ein- richtungen, Vorführung traditioneller Handwerke
2 Hilfskräfte	1987-1991 (ABM)	Mithilfe bei allen Ar- beiten im Museumsgelände
Museumsführer	durch Besucher bezahlt	Museumsführungen für Er- wachsene und Schüler
<u>Bauernmuseum Perschen</u>		
1 Museums- wärter	--	Kartenverkauf und Über- wachung des Museums

Anmerkung: B.N. = Bayerisches Nationalmuseum, Abteilung
Nichtstaatliche Museen, seit Juli 1989
L. = Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen.

Der Überblick zeigt, daß für substantielle Arbeiten Zusatzkräfte mit Zeitverträgen verpflichtet werden mußten, um in der günstigen Finanzierungsphase einen zügigen Museumsaufbau und den laufenden Betrieb zu ermöglichen. Zusätzlich wurden die Planstellen mit erheblichen Überstunden belastet. Darüberhinaus zog der ständige Wechsel von Mitarbeitern immer wieder zeitintensive Einarbeitungsphasen nach sich, wobei keine wissenschaftliche Planstelle wie in vergleichbaren Freilichtmuseen zur Verfügung stand (Bad Windsheim = 1 Volkskundler, 1 Historiker; Glentleiten = 2 Bauforscher, 2 Volkskundler; Massing/Finsterau = 1 Kunsthistoriker, 1 Bauforscher; Illerbeuren = 2 Volkskundler).

Kurz- und mittelfristige Aufgaben: Ausbau-, Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen, Attraktivität des Freilandmuseums

Das Oberpfälzer Freilandmuseum ist auf dem Weg zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum der Oberpfalz. Hierzu müssen stichpunktartig folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Vollendung beschlossener und begonnener Transferierungsprojekte

Die Fertigstellung des Denkenbauernhofes im Stiftlanddorf; Stadel und Backofen aus Heitzelsberg (Lkr. Cham) für den Kolbeckhof im Waldlerdorf; Schmiede Klardorf und das Gütl Brunn (abgetragen und eingelagert) für das Juradorf; das Bürgerhaus Neumarkt für die Stadtmark; die Einrichtung temperierter Exponatgebäude auf Grundlage vorliegender bzw. zu erstellender wissenschaftlich fundierter Einrichtungskonzepte; darüber hinaus stehen das Wohnstallhaus Leuchtenberg für das Waldlerdorf und die Einödanlage Birkenreuth für die Ödung zur Transferierung bereit.

- Weiterbau notwendiger Erschließungsmaßnahmen und betriebstechnischer Einrichtungen
 Restliche Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung der Stadtmark; Aufbau eines historischen Mauthauses als Kassenhaus mit weiteren Informationsbereichen im Freilandmuseum; Schaffung alternativer Energiequellen für temperierte Exponatgebäude; Aufbau eines temperierten Depots für größere Maschinen und Geräte der Museumsammlung im Zusammenhang mit dem Aufbau von Werkstätten für Bauhandwerker und Restauratoren; Koordinierung eines Park- and Ride-Systems zwischen Nabburg, Perschen und Neusath.
- Substanzerhaltende Sicherung bisheriger investiver Maßnahmen
 Aufrechterhaltung des fachlich qualifizierten Personalstandes im Bauhof, im Museumsgelände und in der Museumsverwaltung zur Qualitätssicherung durchzuführender Maßnahmen; Weiterführung begonnener Brandschutzmaßnahmen; Anschluß elektronischer Sicherungsanlagen an Toren und Exponatgebäuden mit Überarbeitung des Alarmplans; Fortführung der wissenschaftlichen Inventarisierung der Museumssammlung und gezielter Erwerb von Exponaten nach z. T. vorliegenden Ausstattungskonzepten; Fortführung der konservatorischen und restauratorischen Behandlung der Museumssammlung; Weiterführung von Temperierungsmaßnahmen an Exponatgebäuden, dabei Auswahl von Wohnstallhäusern mit konservatorisch aufbereiteten Stallungen für die Haustierhaltung; Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im Bauernmuseum Perschen nach wissenschaftlichen Voruntersuchungen.

- Didaktische Maßnahmen, Einbeziehung des Fremdenverkehrs

Schaffung von Planstellen für einen Volkskundler und einen Museumspädagogen, zuständig u. a. für Einrichtungskonzepte, Museumssammlung, Ausstellungen, Sonderveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik; behutsame Steigerung der Besucherzahlen bis auf ca. 120.000 pro Saison durch Schaffung neuer Attraktivitäten, wie den Aufbau eines Umweltbildungszentrums der Oberpfalz, eines Informationszentrums für Haus-, Dorf- und Stadterneuerung, die Fortführung von Schülerprojekten und Beibehaltung der Lehrveranstaltungen für Architektur- und Volkskundestudenten mit Praktika, Einbeziehung der historischen Altstadt Nabburg durch eine Außenstelle des Freilandmuseums als Spezialmuseum (z.B. Möbelmuseum).

Wenngleich die allgemeine finanzielle Situation nicht mehr so günstig ist, so ist dennoch ein kontinuierlicher Ausbau in zeitlich gestreckter Form möglich sowie Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen unbedingt notwendig. Dabei ist die Beibehaltung der Gesamtkonzeption und die darauf aufbauenden Fortschreibungen ein Garant für den bisherigen und den zukünftigen Erfolg des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen bei Besuchern und Fachleuten.

Abbildungsnachweis

Oberpfälzer Freilandmuseum, Berta Fröhler, Dr. Manfred Neugebauer, Siegfried Rothmeier

Abbildungsunterschriften

- Abb. 1: Museumsgelände, später verworfene Aufbauplanung eines "Architekturmuseums" auf Grundlage der Konzeption Dr. Eichenseer/Dr. Wolf, Landbauamt Amberg 1979.
- Abb. 2: Das Museumsgelände 1982, zum Zeitpunkt der Übernahme durch den Verfasser, im Vordergrund die erste Hofstelle im Rohbau (Markierung = heutige Museumsgrenze).
- Abb. 3: Vereinfachte Strukturkarte des Museumsgeländes auf Grundlage der Gesamtkonzeption 1982-92.
- Abb. 4: Das Museumsgelände 1992 (Markierung = Parkplatzerweiterung 1992).
- Abb. 5: Das Depot in Neusath zum Zeitpunkt der Übernahme durch den Verfasser 1982.
- Abb. 6: Das temperierte Depot in Neusath (vgl. Abb. 5) mit systematischer Einlagerung der Exponate (Stand 1989).
- Abb. 7: Das "Stiftlanddorf" mit dem im Aufbau befindlichen "Denkenbauernhof", Wohnstallhaus und Stadel erbaut 1765-68, wiederaufgebauter Zustand im Museum um 1860; im Hintergrund das Waldlerdorf, Oktober 1992.
- Abb. 8: Das "Mühlental" (Ausschnitt) mit "Rauberweihermühle" und "Sägemühle" (im Hintergrund), Oktober 1992.
- Abb. 9: Das "Juradorf" (Ausschnitt) mit Teileinlagerung des Wohnstallhauses Gütl Brunn (s. Markierung), Oktober 1992.
- Abb.10: Innenausstattung der sog. einfachen Kapelle im "Juradorf", wiederaufgebauter Zustand um 1950, Segnung im August 1992.
- Abb.11: "Kartoffeltag" im Freilandmuseum, Teil des Jahresprogramms, September 1992.

Hinweis zu den Abbildungen

In der vorliegenden digitalen Fassung sind ausschließlich jene Abbildungen enthalten, an denen der Autor selbst die Urheber- bzw. Nutzungsrechte besitzt. Abbildungen Dritter, die im Originalbeitrag genannt sind, wurden aus urheberrechtlichen Gründen nicht übernommen.

Abb. 2: Das Museumsgelände 1982, zum Zeitpunkt der Übernahme durch den Ver-
fasser, im Vordergrund die erste Hofstelle im Rohbau (Markierung =
heutige Museumsgrenze).

Abb. 4: Das Museumsgelände 1992 (Markierung = Parkplatzweiterung 1992).

mit systematischer Einlagerung der Exponate
(Stand 1989).

Abb. 5: Das Depot in Neusath zum Zeitpunkt der Übernahme durch den Verfasser
1982.

Abb. 6: Das temperierte Depot in Neusath (vgl. Abb. 5) mit systematischer Einlagerung der Exponate (Stand 1989).

Abb. 7: Das "Stiftlanddorf" mit dem im Aufbau befindlichen "Denkbaurnhof", Wohnstallhaus und Stadel erbaut 1765-68, wiederaufgebauter Zustand im Museum um 1860; im Hintergrund das Waldlerdorf, Oktober 1992.

hermühle" und "Sägemühle" (im Hintergrund),
Oktober 1992.

Abb. 8: Das "Mühlental" (Ausschnitt) mit "Rauberweihermühle" und "Sägemühle" (im Hintergrund), Oktober 1992.

Abb. 9: Das "Juradorf" (Ausschnitt) mit Teileinlagerung des Wohnstallhauses Gütl Brunn (s. Markierung), Oktober 1992.

Abb. 10: Innenausstattung der sog. einfachen Kapelle im "Juradorf", wiederaufgebafter Zustand um 1950, Segnung im August 1992.